

Solo-Cimento para Impressão 3D – Estudos Preliminares

DA COSTA, Rafaela¹; VIEIRA, Janine¹; DAEMON, Cristiane²; GOLIATH, Kissila³;
ANSEL, Mariana³; FOGEL, Rafael²; SOUZA, Lourdes Maria².

¹ Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói - RJ

² Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Rio de Janeiro - RJ

³ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro - RJ

✉ rcamilo@id.uff.br

Resumo

O trabalho propõe o uso de solo-cimento e impressão 3D para produção de componentes de construção visando a aplicação em habitações sociais, de forma a fornecer alternativas de baixo custo, relativa alta performance e ambientalmente sustentável. Estudos e ensaios de caracterização do solo foram necessários para realizar a sua estabilização, e para tanto, buscou-se ajustar a granulometria e os limites de consistência a valores próximos aos encontrados na literatura para construções com terra. Foram testadas algumas misturas, com o objetivo de se obter traços com fluidez adequada ao processo de impressão 3D, possibilitando observar como as variações de composição influenciam o comportamento do material no estado fresco. O estudo indireto das propriedades reológicas foi conduzido por meio de ensaios comumente aplicados para argamassas cimentícias, tais como o teste de abatimento (*slump test*), teste de espalhamento (*flow test*), cujos resultados permitiram avaliar a consistência e a capacidade de conformação das misturas. Ademais, com o objetivo de avaliar se a mistura de solo-cimento é apropriada para impressão 3D, foram realizados os testes de extrusão (*extrudability*), construção (*buildability*), com a mistura no estado fresco, por meio do auxílio de uma pistola automática capaz de simular o processo de manufatura aditiva. Foram realizados também testes de impressão 3D da mistura de solo-cimento em uma impressora de cerâmica de pequeno porte (impressora modelo Duraprinter Co2). Além disso, foram conduzidos ensaios de compressão e absorção de água em corpos de prova moldados com as diferentes misturas. Uma das estratégias adotadas para buscar o aumento de resistência à compressão, minimizando a adição de componentes com elevada pegada de carbono, foi realizar ajuste na granulometria por meio da distribuição de partículas de diferentes tamanhos, para que houvesse a diminuição dos vazios. Logo, o estudo mostra o processo de desenvolvimento de uma mistura mais sustentável de solo-cimento, a fim de se obter consistência adequada ao processo de impressão 3D e resistência suficiente para a construção de moradias.

Palavras-chave: solo-cimento, impressão 3D, sustentável, mistura, granulometria

1. Introdução

O cenário habitacional brasileiro, marcado por milhões de pessoas em comunidades urbanas e em situação de rua, impõe a urgência de soluções habitacionais dignas e céleres. Contudo, o setor da construção civil enfrenta o desafio de reduzir sua alta pegada de carbono, sendo responsável por cerca de 8% das emissões globais devido à fabricação de cimento, segundo Curth *et al.* (2024 *apud* Rock *et al.*, 2020). Diante da emergência climática, é imperativo o uso de materiais sustentáveis e abundantes, como o solo-cimento, que dispensa processos de queima e mitiga impactos ambientais.

A proposta de explorar o uso de materiais como o solo ou o solo-cimento, em substituição a materiais mais comumente empregados na impressão 3D, como argamassas cimentícias ou cerâmicas, mostra-se relevante por se tratar de alternativas com maior potencial de sustentabilidade ambiental e ampla disponibilidade. Diferentemente da cerâmica, a composição de solo-cimento não necessita passar por processos de queima, o que reduz o consumo energético e os impactos ambientais associados. Além disso, o solo é um material abundante na natureza, de fácil obtenção, e utilizado há milênios na construção civil, sendo aplicado em diversas técnicas construtivas. Atualmente, seu uso é respaldado por métodos cientificamente reconhecidos e normalizados, como o bloco de solo-cimento, o adobe, a taipa de pilão, o Sistema de Encapsulamento em Terra Vegetal (SEVT), entre outros.

A manufatura aditiva, popularmente conhecida como impressão 3D, é um processo baseado na construção de camadas até a formação de um objeto final tridimensional, diferentemente dos processos de manufatura subtrativa que removem material e geram muitos resíduos. Esse processo pode ocorrer de diversas formas e utilizar diferentes tipos de materiais, possibilitando a fabricação de habitações sociais de forma rápida e com baixa geração de resíduos. Mais do que isso, a escolha de materiais sustentáveis permitirá o combate à falta de moradia sem muito impacto ambiental.

Segundo Curth *et al.* (2024), a tecnologia de manufatura aditiva tem sido cada vez mais aplicada na construção civil, sobretudo com a utilização de materiais cimentícios convencionais como insumo, por viabilizar a automação do processo construtivo, a otimização da produção e a redução de custos e de resíduos da construção civil (RCC). Entretanto, o emprego de matrizes mais sustentáveis, como a terra crua e, em especial, o solo-cimento, também vem sendo cada vez mais explorado como uma alternativa viável para a manufatura aditiva (SILVA *et al.*, 2022).

O presente artigo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento dos estudos preliminares voltados à aplicação de misturas de solo-cimento para impressão 3D. Assim, serão apresentados os métodos adotados e processos realizados para o aprimoramento da mistura, que buscaram garantir que o material chegasse na consistência adequada para a manufatura aditiva e atingisse resistência mecânica suficiente para utilização na construção de moradias sociais.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Construção com Terra e Solo-Cimento

As argamassas de terra são compostas por uma mistura de solo, água, agregado, como a areia, e um agente estabilizante. Atualmente faz-se necessário buscar alternativas para a estabilização de misturas que têm como matriz o solo, sem que haja a utilização de uma significativa quantidade de materiais convencionais cuja pegada de carbono é elevada. Como exemplo desses materiais, é possível citar o cimento e a cal, que são os aglomerantes comumente citados em normas de construção com terra (ABNT NBR 17014:2022, ABNT NBR 17249:2025). Ambos têm como principal função auxiliar no aprimoramento das propriedades do solo, de forma a adequá-lo aos tipos de características desejáveis, que variam de acordo com a técnica construtiva adotada.

As argamassas de terra, compostas por solo, água, agregados e estabilizantes como cimento ou cal, têm suas propriedades finais fortemente influenciadas pelas características do solo original. Para a manufatura aditiva, a mistura deve apresentar reologia adequada para ser bombeada e extrudada sem entupimentos (*extrudability*), possuir fluidez que garanta a trabalhabilidade (*flowability*) e resistência estrutural imediata para suportar camadas subsequentes sem colapso (*buildability*). O ajuste dessas propriedades, alinhado aos parâmetros de impressão, é essencial para garantir a estabilidade e durabilidade do componente no estado endurecido.

2.2. Impressão 3D na Construção Civil

O processo de manufatura aditiva vem cada vez mais sendo aplicado no ramo da construção civil, sobretudo para a construção de edificações mais otimizadas, baseadas na união de aspectos como redução de tempo, custos e desperdícios. Esse método construtivo possui grandes vantagens, sendo elas: a automação do processo construtivo, que reduz a necessidade de mão de obra para execução das construções; aumento da produtividade, com registros de redução significativa no tempo de construção se comparado aos métodos tradicionais que utilizam alvenaria (SOUZA *et al.*, 2020).

A impressão 3D que possibilita a construção de casas dentro de um canteiro de obras é, em geral, do tipo extrusão. MA *et al.* (2017) explica que dentro do campo da impressão existem três conceitos muito importantes: *extrudability*, *flowability* e *buildability*. Assim como o nome sugere, *extrudability* se refere à capacidade que o material deve ter de ser bombeado do reservatório até chegar no bico de impressão e passar por ele sem que ocorra entupimento. Já o conceito de *flowability* refere-se à fluidez da argamassa que será impressa e influi diretamente na capacidade de impressão (*printability*) da mistura. Quanto ao termo de *buildability*, esse refere-se à capacidade de construção de sucessivas camadas, de maneira que cada camada depositada

seja capaz de suportar as camadas subsequentes sem que ocorra esmagamento ou deformações excessivas.

É necessário alinhar o ajuste das propriedades da mistura com os de determinados parâmetros de impressão do equipamento responsável pela extrusão. Dentre os principais parâmetros para a impressão de argamassas cimentícias e de terra, destacam-se o tamanho e o formato do bico extrusor pelo qual o material irá fluir, a velocidade na qual a impressora 3D (ou variações, como braço robótico) deve “extrudar” o material e também a trajetória pré-definida de extrusão, bem como a altura de camada pela qual o material será depositado em filamentos.

3. Programa Experimental

3.1. Materiais Utilizados

O material inicialmente escolhido para a pesquisa foi uma mistura de solo-cimento. O solo utilizado foi extraído no campus principal da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), localizado na Gávea, e caracterizado conforme os critérios estabelecidos pelas ABNT NBR 7180 (1984), 7181 (1984) e 6459 (1984). A Tabela 1 contém os dados dos limites de consistência do solo utilizado na pesquisa.

Tabela 1 - Limites de consistência do solo.

Limites de Consistência	Limite de Liquidez	Limite de Plasticidade	Índice de Plasticidade
Valores (%)	68,3	28,3	40,0

Fonte 1: Besso, 2017.

Ao analisar a Tabela 1 e comparar o Limite de Liquidez (LL) e Índice de Plasticidade (IP) com os valores recomendados em norma, como a NBR 17014:2022 de Taipa de Pilão que recomenda o $LL < 50\%$ e o $IP < 25\%$, e também com os valores encontrados na literatura (SILVA *et al.*, 2022, FALESCHINI *et al.*, 2023, ZAVALETA *et al.*, 2025) em ensaios de impressão 3D com terra, é possível observar que os limites de consistência do solo da PUC-Rio possuem valores elevados. Além disso, a granulometria em geral recomendável para o solo destinado à construções com terra é de 50% a 60% de areia, segundo Curth *et al.* (2024). Entretanto, o solo é constituído por 0,8% de pedregulho, 34,1% de areia, 10,2% de silte e 54,9% de argila, sendo, portanto, caracterizado como um solo argiloso. Logo, visto que tanto os limites de consistência quanto a granulometria diferem dos valores comumente adotados, foi realizada a estabilização do solo com a adição de 50%, em peso, de areia com granulometria de até 1,18 mm. Os resultados obtidos da nova caracterização do solo são apresentados na Figura 1 e Tabela 2:

Figura 1 – Curva granulométrica do solo com 50% de solo PUC-Rio + 50% de areia.

Tabela 2 - Limites de consistência do solo com 50% de solo PUC-Rio + 50% de areia.

Limites de Consistência	Limite de Liquidez	Limite de Plasticidade	Índice de Plasticidade
Valores (%)	27,0	15,9	11,1

O cimento foi o material de construção escolhido para atuar como agente ligante, contribuindo para a estabilização da mistura e ganho de resistência. Entretanto, um dos fatores levados em consideração na definição do traço foi a necessidade de se desenvolver um material mais sustentável. Desse modo, a adição de cimento à mistura foi dosada de forma a garantir a coesão e a resistência do material, com a quantidade mínima desse material. Dentre os tipos de cimento disponíveis no mercado, foi testado o uso do cimento CPV e do cimento CPII F nas misturas.

3.2. Ensaios no Estado Fresco

A etapa seguinte teve como foco a avaliação da trabalhabilidade do material e, para isso, foram testados diferentes traços para a mistura com o solo, contemplando tanto a condição natural quanto a estabilizada com areia. O objetivo foi obter traços com fluidez adequada ao processo de impressão 3D, possibilitando observar como as variações de composição influenciam o comportamento do material no estado fresco.

A produção das misturas ocorreu em misturador planetário: os materiais secos foram homogeneizados por 3 minutos na velocidade 1; em seguida, adicionou-se água gradualmente, mantendo-se a mistura por mais 4 minutos na velocidade 2 até atingir a consistência desejada.

A tabela 3 apresenta os traços utilizados nos testes para avaliação da trabalhabilidade do material. Na mistura 1, o solo foi peneirado com a utilização da peneira com abertura de malha de 1,18 mm. Na mistura 2, tanto o solo quanto a areia foram peneirados com a utilização da peneira com abertura de malha de 1,18 mm. Na mistura 3, o solo e a areia foram peneirados nas peneiras com malha de 2,0 mm e 2,36 mm respectivamente.

Tabela 3 – Misturas de solo estabilizado com areia adotadas nos testes para avaliação da trabalhabilidade

Materiais	Mistura 1	Mistura 2	Mistura 3
	M1-solo	M2-CPV	M3-CPII
Solo (%)	64,4	34,4	34,5
Areia (%)	-	34,4	34,5
Cimento CPII (%)	-	-	6,9
Cimento CPV (%)	3,4	3,6	-
Água (%)	32,2	27,6	24,1

O estudo indireto das propriedades reológicas foi conduzido por meio de ensaios comumente aplicados para argamassas cimentícias, tais como o ensaio de espalhamento (*flow test*) e o ensaio de abatimento (*slump test*), cujos resultados permitiram avaliar a consistência e a capacidade de conformação das misturas. Estes testes foram usados, de forma preliminar, com o objetivo de realizar uma comparação qualitativa do comportamento das misturas, conforme realizado por IUBIN e ZAKREVSKAYA (2018) e por DAHER (2023). A título de exemplo, a Figura 2 ilustra os 3 testes de consistência realizados para a mistura 3: (a) Teste do abatimento com a fôrma troncocônica. (b) Teste do abatimento com peso. (c) Teste do espalhamento. Estes testes foram realizados para todas as misturas.

Figura 2 – Mistura 3: (a) Teste do abatimento com a fôrma troncocônica. (b) Teste do abatimento com peso. (c) Teste do espalhamento.

3.3. Ensaios de Compressão

Para realização dos ensaios de compressão foi utilizada a Prensa Instron EMIC 23-100, com célula de carga de 100kN (figura 3a). Na realização do ensaio foi utilizado controle de

deslocamento e a velocidade adotada foi de 0,2mm/min. Os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de compressão com 14 dias.

Foram moldados corpos de prova cilíndricos (diâmetro 5cm e altura 10cm) para ensaio de compressão. Os corpos de prova foram desmoldados após 24 horas (no caso do cimento CPV) ou 72 horas (no caso do cimento CII). Após a desmoldagem, os CPs foram colocados na câmara úmida. Os corpos de prova moldados foram conservados em atmosfera úmida até a antevéspera do ensaio de compressão. No dia anterior ao ensaio de compressão foi realizado o capeamento dos corpos de prova com argamassa de cimento e areia. A figura 3b mostra os corpos de prova cilíndricos após a desmoldagem. A figura 3c ilustra exemplos de modos de ruptura dos corpos de prova.

Figura 3 - (a) Ensaio de compressão de um corpo de prova cilíndrico de solo-cimento na prensa Instron. (b) Corpos de prova cilíndricos após a desmoldagem. (c) Exemplos de modos de ruptura dos corpos de prova.

3.4. Ensaio de Impressão

Os testes de impressão 3D tiveram como principais objetivos a avaliação do comportamento do material no estado fresco e a determinação de alguns parâmetros de impressão importantes. Por meio do auxílio de equipamentos como impressora 3D de cerâmica, pistola automática e pistola manual, buscou-se avaliar a capacidade do material de ser extrudado, a estabilidade estrutural dos objetos impressos com a sobreposição de camadas e a adesão entre essas camadas. Foram realizados testes de impressão 3D com solo-cimento na impressora de pequeno porte projetada para imprimir material cerâmico. O solo e a areia foram peneirados, de forma a viabilizar a extrusão para impressão 3D.

Conforme recomendado por Cheikh *et al.* (2017 *apud* Souza *et al.*, 2020), o diâmetro do bico extrusor deve ser maior ou igual a 4 vezes o diâmetro máximo do agregado. Gyawali *et al.* (2024) sugere que o diâmetro do bico extrusor seja pelo menos 2 vezes maior que o diâmetro dos agregados. Inicialmente o maior bico extrusor da impressora possuía apenas 5 mm de diâmetro. Para trazer menor risco ao equipamento, foi decidido adotar a maior faixa de segurança possível dentre as fontes consultadas, que corresponde a uma granulometria de 1,25 mm para as partículas que compõem a mistura. Por conseguinte, tanto o solo quanto a areia foram peneirados com a utilização da peneira com abertura de malha de 1,18 mm. Posteriormente foi adquirido o bico extrusor da impressora com 8 mm de diâmetro. Para este novo bico de extrusão, o solo e a areia foram peneirados na peneira com malha de 2,0 mm e 2,36 mm, respectivamente.

O Rhinoceros (Rhino) foi o *software* de modelagem 3D escolhido. Por meio do UltiMaker Cura, os modelos criados passaram pela etapa de fatiamento. Essa etapa consiste num processo onde são definidos parâmetros específicos para cada desenho tridimensional e este é convertido em instruções que podem ser interpretadas e executadas pela impressora 3D. Objetos como cilindros, cones e losangos são comumente escolhidos para realização de testes de impressão que envolvam o uso de argamassas cimentícias ou misturas com solo, devido às geometrias que possibilitam a avaliação de alguns padrões importantes. Para os testes do presente estudo, foram modelados 1 cilindro e 1 cone. Os modelos tridimensionais são ilustrados na Figura 4.

Figura 4 – Modelos 3D (a) Cilindro 30 mm de diâmetro x 100 mm (Modelo 1); (b) Cone com 80 mm e 50 mm de diâmetro de base e topo, respectivamente, e 100 mm de altura (Modelo 2).

Além da impressora de cerâmica, optou-se por conduzir testes manuais com o uso de um saco de silicone com o bico extrusor da impressora acoplado e, posteriormente, com uma pistola aplicadora de silicone manual e uma automática, ambas com o bico adaptado. Para avaliar se uma mistura de solo-cimento é apropriada para impressão 3D, é necessário realizar testes de extrudabilidade (*extrudability*) e construtibilidade (*buildability*), com a mistura fresca. O teste de extrudabilidade tem o objetivo de avaliar se a mistura fresca tem a fluidez necessária para passar pelo extrusor e não entupir o bico de extrusão da impressora 3D. E o teste de construtibilidade tem o objetivo de avaliar se a camada de base tem a resistência necessária para suportar as camadas superiores.

4. Resultados e Discussão

4.1. Comportamento Reológico das Misturas

O estudo indireto das propriedades reológicas, realizado por meio dos testes de espalhamento e abatimento, permitiu uma análise comparativa entre os resultados obtidos das misturas desenvolvidas ao longo do processo. Uma vez que não se tem valores pré-definidos que indiquem um intervalo adequado para as misturas destinadas ao processo de impressão, foi necessário avaliar o desempenho de cada uma nos diferentes testes (inclusive os de impressão) para determinar uma faixa de diâmetro de espalhamento e altura de abatimento desejada para os próximos testes. As misturas que apresentavam bons resultados nos ensaios de impressão serviam de referência para essa determinação, o que por vez auxiliou e otimizou o trabalho realizado em laboratório. Uma vez que as misturas não apresentassem valores esperados nos ensaios indiretos de reologia, essas eram descartadas sem que fosse necessário passar pelos ensaios de extrudabilidade.

A granulometria do solo, assim como a dosagem dos demais componentes, como a água e o cimento, influenciaram diretamente na trabalhabilidade das misturas estudadas. Inicialmente as misturas foram feitas a partir do solo na condição natural, ou seja, ainda sem que houvesse qualquer modificação na matriz. Essas misturas demandaram um elevado teor de água para atingir uma consistência necessária à realização dos testes. Entretanto, com uma grande quantidade de água, essas misturas apresentavam alta coesão entre si e adesão com os equipamentos. Logo, os resultados obtidos se apresentaram insatisfatórios desde a dosagem dos componentes até os testes de espalhamento e abatimento, de modo que as misturas foram consideradas impróprias para impressão. O comportamento observado é característico de um solo com elevado índice de plasticidade – o que é indesejado para construções com terra. A fim de obter melhores resultados, as misturas subsequentes tiveram como base o solo com a granulometria e limites de consistência ajustados. Essas novas misturas, com um maior teor de areia, apresentaram um melhor desempenho tanto nos ensaios indiretos de reologia quanto nos ensaios de impressão 3D. Após o ajuste dos limites de consistência, as misturas passaram a demandar menos água para obter a fluidez adequada ao processo de impressão e apresentaram maior estabilidade.

A tabela 4 apresenta os resultados dos testes de consistência (abatimento e espalhamento) para as misturas 1, 2 e 3, em milímetros. Os valores dos abatimentos foram obtidos subtraindo-se a altura inicial da amostra da altura final. Os valores do espalhamento foram obtidos subtraindo-se o diâmetro final do diâmetro inicial da base da amostra. Pode-se observar que, apesar da mistura 3 possuir o menor percentual de água no traço, foi a mistura que apresentou maiores valores de abatimento e espalhamento. A mistura 1, como não continha areia, apresentou maior coesão e, portanto, menores valores de abatimento e espalhamento, como pode ser observado na tabela 4. As misturas 2 e 3 continham percentuais similares de solo e areia. A

diferença entre as misturas 2 e 3, é que na mistura 3 foi utilizado o cimento CPIIF com maior proporção (6,9%), e na mistura 2 foi utilizado o cimento CPV com menor proporção (3,6%). Além disso, na mistura 2, o solo e a areia foram peneirados na peneira com malha de 1,18mm, portanto a mistura 2 continha mais finos na granulometria. Com isso, pôde-se observar que a utilização do cimento CPIIF em maior proporção, com uma granulometria com menos finos, resultou em valores maiores de abatimento com peso e espalhamento, como pode ser observado na figura 3 e na tabela 4.

Tabela 4 – Resultados dos testes de consistência para a misturas 1, 2 e 3.

Teste	Mistura 1	Mistura 2	Mistura 3
	M1-solo	M2-CPV	M3-CPII
Abatimento sem peso (mm)	0,00	0,35	0,20
Abatimento com peso (mm)	0,20	0,70	1,50
Espalhamento (mm)	2,70	4,00	10,00

4.2. Avaliação das Misturas nos Testes de Impressão

O cone e o cilindro, apresentados na Figura 4, foram impressos em solo-cimento com a impressora 3D de cerâmica de pequeno porte. O primeiro teste de impressão foi realizado com uma mistura com 58% de solo, 13% de cimento CPV e 29% de água (não foi adicionada areia neste teste inicial). O solo foi peneirado na peneira #16 (1,18mm). Para este primeiro teste foi utilizado o bico extrusor com diâmetro de 5mm para impressão. A figura 5a) ilustra a impressão do cilindro com 70 mm de altura, impresso a partir do Modelo 1.

Conforme mencionado no item 3.1, para melhorar os limites de liquidez e de plasticidade, e o índice de plasticidade, foi realizada a estabilização do solo com a adição de 50%, em peso, de areia com granulometria de até 1,18 mm. Portanto, o solo e a areia seca foram peneirados na peneira #16 (1,18mm) para a realização dos testes de impressão. A mistura dos materiais secos, e posteriormente com a adição de água, foi realizada manualmente. A água foi adicionada aos poucos. Foi utilizado o bico extrusor com diâmetro de 8mm e foi adotada altura de camada de 3mm. A impressão foi configurada para ser realizada no modo espiral para a transição das camadas.

A tabela 5 apresenta os traços utilizados nos testes realizados na impressora 3D de cerâmica. Como na Mistura 4 a impressão ficou aparentemente fluida, na mistura 5 foi adotada uma proporção de água menor de 19,9% (peso de água em relação ao peso total da amostra). Mas com essa proporção de água a mistura 4 ficou aparentemente seca, com fissuras nas camadas. Devido a esse fato, na mistura 6 foi adotada aproximadamente a mesma proporção de água da mistura 1 (21,7% de água).

Tabela 5 – Misturas de solo estabilizado com areia adotadas nos testes na impressora 3D de cerâmica

Materiais	Mistura 4	Mistura 5	Mistura 6
Solo (%)	37,3	38,1	37,2
Areia (%)	37,3	38,1	37,2
Cimento CPV (%)	3,7	4,0	3,9
Água (%)	21,6	19,9	21,7

A Figura 5b mostra a impressão da mistura 5, as figuras 5c e 5d mostra a impressão da mistura 6.

Figura 5 – Modelos 3D impressos em solo-cimento na impressora 3D de cerâmica com bico extrusor de 5 mm e 8 mm de diâmetro. (a) Cilindro com 70 mm de altura impresso a partir do Modelo 1 com a mistura 4; (b) impressão do Modelo 2 com a mistura 5; (c) impressão do Modelo 2 com a mistura 6; (d) Cone com 23 camadas impresso a partir do Modelo 2 com a mistura 6.

Os primeiros objetos impressos possuíam algumas limitações em função do tamanho da mesa de impressão, capacidade de armazenamento e bombeamento da impressora de cerâmica utilizada. Alguns desses objetos atingiram um grande número de camadas construídas umas sobre as outras, sem apresentar deformações significativas ou mesmo colapsar, e outros objetos não, devido à intercorrências do equipamento utilizado. No entanto, ainda que a mistura fosse capaz de passar pelo bico de impressão, os resultados finais não foram tão satisfatórios. Apesar de inicialmente apresentar consistência adequada ao processo de impressão, parte da água presente no solo-cimento foi sendo expelida antes mesmo que a mistura passasse pelo bico de impressão – o que acarretou em alterações na viscosidade durante o processo de impressão de um mesmo objeto. Essas alterações não só dificultaram o restante do processo de impressão, como também resultaram em objetos com as camadas finais impressas com um material mais seco e sem muita coesão entre si. Isso provavelmente ocorreu em decorrência de dificuldades operacionais ao imprimir esse material.

Os testes de printabilidade das misturas 1, 2 e 3 foram realizados com o auxílio de uma pistola de silicone do tipo manual e uma do tipo automática. Para realização do teste de

extrudabilidade, foram simuladas curvas zigue-zague, conforme mostrado na Figura 6a. Para o teste de construtibilidade, foram simulados: uma parede (Figura 6b), um círculo e um losango (figura 6c).

Figura 6 – (a) Teste de extrudabilidade: simulação do “zigue-zague” com auxílio da pistola automática com bico extrusor de 8mm de diâmetro. (b) Teste de construtibilidade: simulação de parede com auxílio da pistola automática com bico extrusor de 10 mm de diâmetro. (c) Simulação de losango com auxílio da pistola automática com bico extrusor de 10 mm de diâmetro.

Conforme discutido anteriormente, o desempenho nos ensaios de extrudabilidade e construtibilidade é influenciado por diferentes fatores. Observa-se, a partir das figuras apresentadas acima, que a mistura utilizada nos testes apresentou trabalhabilidade adequada. Entretanto, alguns parâmetros de impressão, como as velocidades de extrusão e de deslocamento, bem como a altura de camada, também são essenciais na impressão 3D. Ainda que a pistola aplicadora de silicone tenha auxiliado na simulação do processo de impressão, esse equipamento foi manuseado por uma operadora humana ao invés de um braço robótico. Dentre as dificuldades inerentes à simulação com a pistola automática, destacaram-se: controlar o equipamento para traçar uma trajetória próxima das figuras desenhadas, além de manter a velocidade de deslocamento constante. Apesar disso, conforme ilustrado nas figuras, alguns dos critérios estabelecidos foram atendidos. Para a construção de um protótipo de parede, a mistura foi capaz de ser extrudada, além de permitir a construção de algumas camadas sem sofrer esmagamento e/ou colapsar, como é mostrado na Figura 6b. No entanto, o mesmo não ocorreu para o teste de construtibilidade do círculo e do losango (Figura 6c). Nesses casos, é possível observar que a falha dos ensaios se deu mais em função da falta de precisão decorrente da impressão manual, uma vez que a mistura apresentou consistência adequada para sustentar a construção de sucessivas camadas.

4.3. Resultados dos ensaios de compressão

Foram realizados ensaios preliminares de compressão, conforme descritos no item 3.3, para as misturas 2 e 3. Para a mistura 2 foram ensaiados 3 corpos de prova cilíndricos. O valor médio da tensão de ruptura para a mistura 2, com 14 dias, foi de 0,47 MPa, com desvio padrão populacional de 0,016MPa e coeficiente de variação de 3,45%. Para a mistura 3 foram ensaiados 6 corpos de prova cilíndricos. O valor médio da tensão de ruptura para a mistura 3, com 14 dias, foi de 0,35 MPa, com desvio padrão amostral de 0,043MPa e coeficiente de variação de 12,3%.

Os valores obtidos para a tensão de compressão dos corpos de prova foram relativamente baixos, quando comparados com a resistência a compressão do adobe mínima de 1,5MPa, recomendada na norma ABNT NBR 16814 (2020). A diferença entre as misturas 2 e 3, é que na mistura 2 foi utilizado o cimento CPV com menor proporção (3,6%), e na mistura 3 foi utilizado o cimento CPIIF com maior proporção (6,9%). Além disso, a mistura 2 contém maior percentual de finos na granulometria, já que o solo e a areia foram peneirados na peneira com malha de #1,18mm. Observa-se que, mesmo adotando-se um percentual maior de cimento CPIIF na mistura 3, a tensão de compressão com 14 dias resultou menor do que a mistura 2 com o cimento CPV. Este fato pode ter ocorrido também devido as granulometrias das amostras. A próxima etapa do estudo em desenvolvimento é pesquisar a granulometria a ser utilizada nas misturas, de forma a avaliar a influência na trabalhabilidade e nas propriedades mecânicas das amostras.

4.4. Ajuste da Mistura para Aplicação em Habitações

A viabilidade de aplicação do material para a construção de moradias representa uma das principais preocupações durante o desenvolvimento da mistura de solo-cimento. Logo, é necessário garantir que os objetos impressos, após atingirem o estado seco, sejam capazes de atender aos critérios de estabilidade e segurança. Com esse intuito, estão sendo estudadas estratégias de modificação da granulometria, buscando a melhor distribuição granulométrica e adequação da curva da mistura aos limites encontrados em normas de construção com terra. A ideia consiste em fazer uma melhor distribuição granulométrica, de forma que as partículas menores passem a ocupar os espaços vazios existentes entre os grãos maiores, diminuindo assim o índice de vazios entre os grãos.

5. Conclusão

Até o estágio atual da pesquisa, foram desenvolvidos procedimentos metodológicos voltados à definição de combinações mais adequadas de materiais à base de solo para aplicação em impressão 3D. Os ensaios adotados na etapa experimental mostraram-se pertinentes para correlacionar o comportamento reológico da mistura com sua capacidade de impressão e seu desempenho estrutural.

Entretanto, o estudo preliminar apresenta limitações e enfrenta desafios técnicos. A formulação de uma mistura que reúna propriedades reológicas compatíveis com a manufatura aditiva e, simultaneamente, desempenho adequado para utilização como técnica construtiva em habitações sociais, ainda constitui um desafio.

Dessa forma, faz-se necessária a continuidade das investigações, especialmente com foco no aumento da resistência mecânica após a secagem, sem recorrer à adição significativa de materiais de elevado impacto ambiental, preservando o caráter sustentável da proposta. Assim, busca-se evidenciar o potencial do solo-cimento como alternativa viável para impressão 3D aplicada à construção de habitações sociais de baixo custo e menor impacto ambiental. Para tal, será realizado um novo ajuste na granulometria da mistura, diminuindo-se o percentual de areia, de forma a se aproximar das faixas granulométricas para construções com adobe (figura A.1 da ABNT NBR 17249). Serão testados também a adição de defloculantes (hexametáfosfato de sódio) e de cal, para melhorar a trabalhabilidade e propriedades mecânicas das misturas.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 16814:2020**: Adobe - Requisitos e métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2020. 26 p. ISBN 978-85-07-08397-9.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 17014:2022**: Taipa de pilão — Requisitos, procedimentos e controle. Rio de Janeiro: ABNT, 2022. 34 p. ISBN 978-85-07-08890-5.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 17249:2025**: Sistema entramado de vedação com terra (SEVT) — Requisitos, procedimentos e controle. São Paulo: ABNT, 2025. 27 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 7180:1984**: Solos — Determinação do limite de plasticidade. ABNT, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 7181:1984**: Solo — Análise granulométrica. ABNT, 1984.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6459:1984**: Solo — Determinação do limite de liquidez. ABNT, 1984.

BELLO, Luiz; FERREIRA, Claudia; PONTES, Helena. **Censo 2022**: Brasil tinha 16,4 milhões de pessoas morando em Favelas e Comunidades Urbanas | Agência de Notícias - IBGE. 8 nov. 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41797-censo-2022-brasil-tinha-16-4-milhoes-de-pessoas-morando-em-favelas-e-comunidades-urbanas>.

BESSO, Carlos. **Development of laboratory methodologies for the determination of viscosity and yield stress of mass-flowing soils**. 2019. 126 p. Dissertação de Mestrado — Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

CURTH, Alexander *et al.* 3D printing earth: Local, circular material processing, fabrication methods, and Life Cycle Assessment. **Construction and Building Materials**, v. 421, p. 135714, mar. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.135714>.

DAHER, Jana *et al.* The Development of Soil-Based 3D-Printable Mixtures: A Mix-Design Methodology and a Case Study. **Buildings** v.13 (7), p.1618, 2023. Disponível em <https://doi.org/10.3390/buildings13071618>.

EL CHEIKH, K. *et al.* Numerical and experimental studies of aggregate blocking in mortar extrusion. **Construction and Building Materials**, v. 145, p. 452-463, ago. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.04.032>.

FALESCHINI, Flora *et al.* Sustainable mixes for 3D printing of earth-based constructions. **Construction and Building Materials**, v. 398, p. 132496, set. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.132496>.

GYAWALI, Biva *et al.* A review on 3D printing with clay and sawdust/natural fibers: Printability, rheology, properties, and applications. **Results in Engineering**, v. 24, p. 103024, dez. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.103024>.

INFORME Técnico: Perfil da População em situação de rua no Brasil - Dezembro/2024 - ISBN: 978-65-86750-48-5. Dez. 2024. Disponível em: <https://cnmp.mp.br/portal/informes/2024/informe-tecnico-BRASIL.html>.

IUBIN, Petr, ZAKREVSKEYA, Lubov. Soil-concrete for use in the 3D printers in the construction of buildings and structures. **MATEC Web of Conferences** v.245, 03002, 2018. Disponível em <https://doi.org/10.1051/mateconf/201824503002>.

MA, GuoWei; WANG, Li; JU, Yang. State-of-the-art of 3D printing technology of cementitious material—An emerging technique for construction. **Science China Technological Sciences**, v. 61, n. 4, p. 475-495, 14 set. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11431-016-9077-7>.

ROBERT MCNEEL & ASSOCIATES. **Rhino - Rhinoceros 3D**. Versão Rhino 8. Comercial. [S. l.: s. n.].

RÖCK, Martin *et al.* Embodied GHG emissions of buildings – The hidden challenge for effective climate change mitigation. **Applied Energy**, v. 258, p. 114107, jan. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.114107>.

SILVA, Guido *et al.* Eco-friendly additive construction: Analysis of the printability of earthen-based matrices stabilized with potato starch gel and sisal fibers. **Construction and Building Materials**, v. 347, p. 128556, set. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.128556>.

SOUZA, Marcelo Tramontin *et al.* 3D printed concrete for large-scale buildings: An overview of rheology, printing parameters, chemical admixtures, reinforcements, and economic and environmental prospects. **Journal of Building Engineering**, v. 32, p. 101833, nov. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2020.101833>.

ULTIMAKER. **UltiMaker Cura**. Versão UltiMaker Cura 5.10.2. Padrão. [S. l.: s. n.].

ZAVALETA, Diana *et al.* 3D-Printing of a basic housing unit prototype using earthen-based matrices stabilized with rice husk fibers. **Journal of Building Engineering**, p. 112111, fev. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2025.112111>.